

O'SMIRLARDA O'ZINI O'ZI BOSHQARISHNI RIVOJLANTIRISHNING YOSHGA OID XUSUSIYATLARI

Abduqodirova Muxtasarxon Latibjon qizi

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441162>

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimi uchun bir vaqtning o'zida ikki tomonlama muammoni hal qilish dolzarbdir - psixologik farovonlikning maqbul darajasini saqlab qolgan holda o'quvchilarning kompetensiyalarni samarali egallashini ta'minlashdan iborat. O'quvchilarda ongli o'zini o'zi boshqarishning rivojlanishi ushbu muammoni hal qilishga yaqinroq bo'lishga imkon beradi, chunki u o'quv jarayoni sub'ektlarining psixologik farovonligi uchun muhim manba hisoblanadi. O'smirlarning psixologik farovonligini ta'minlashda ushbu jihatning rolini dolzarbligiga qaramay, bu masala bo'yicha juda kam tadqiqotlar mavjud.

Bugungi kunga kelib, o'zini o'zi boshqarish jarayonlarni faollashtirish bilan bog'liq mexanizmlar va omillarning alohida roli ko'rsatildi. O'zini o'zi baholash psixologik farovonlikka katta hissa qo'shishi aniqlandi ya'ni, o'z-o'zini natijadorligi; o'z-o'ziga yo'nalganligi; o'zini o'zi nazorat qilish; ichki motivatsiya; o'z-o'zini boshqarish. Shu munosabat bilan, farovonlikning bashoratli omillarini jumladan, o'zini o'zi boshqarish o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar o'tkazish juda dolzarb bo'lib qoladi. V.I.Morosanovanning qoidalariga asoslanib, o'zini o'zi boshqaruv strategiyalari, shuningdek, maqsadga yo'naltirilganlik va ichki motivatsiya o'quvchilarning psixologik farovonligini ijobiy prognoz qiladi [1]. O'smirlik davrida o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirishning eng samarali psixologik mexanizmlarini aniqlash va o'rganish masalasi ham yetarli darajada ishlab chiqilmagan masalalardan biridir. Bundan tashqari, insonning shakllanishining turli bosqichlarida o'zini o'zi boshqarish shakllanishining mohiyati, tuzilishi, mexanizmlari to'g'risida ishonchli ilmiy bilimlarga ehtiyoj turli xil faoliyat sohalari vakillari, jumladan, psixologlar, o'qituvchilar, ijtimoiy ishchilar tomonidan boshdan kechiriladi.

Mazkur hodisaning murakkabligi va uni o'rganishga uslubiy yondashuvlarning xilma-xilligi tufayli o'zini o'zi boshqarishning keng qamrovli va to'liq ta'rifini topish oson emas.

M.M.Poznerning qoidalariga asoslanib, o'zini o'zi boshqaruv xulq-atvorlarni o'zboshimchalik bilan vaziyat talablariga moslashtirish, ya'ni og'zaki yoki motorli xulq-atvorlarni boshlash yoki o'zgartirish qobiliyati sifatida belgilanadi. Bu ichki va tashqi talablarga samarali javob berish uchun zarur bo'lgan ta'sir, e'tibor va xulq-atvorlarni boshqaruv uchun ichki yo'naltirilgan qobiliyatdir [3].

N.G.Savina fikricha, o'zini o'zi boshqarishning ta'riflari uning adaptiv xususiyatini qayd etadi (vaziyat talablariga muvofiq xulq-atvorni o'zgartirish):

-boshqariladigan jarayonlar ko'rsatilgan (vosita va nutq xulq-atvorlari, his-tuyg'ular va e'tibor);

-xulq-atvor o'zgarishining tabiati qayd etilgan (modulyatsiya yoki boshlash);

-obrazli va og'zaki ifodalarning vositachilik roli ta'kidlanadi [4].

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda inson hayotining beqaror ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, ko'plab axloqiy ko'rsatmalarni qayta baholash, hayotning yuqori ritmi shaxsni tobora ortib borayotgan axborot va hissiy stresslarga duchor qilmoqda.

Bu hodisalar insonning xavotirlanish va salbiy ruhiy holatlarining kuchayishiga olib keladi, shu bilan bog'liq holda, shaxsning o'z zahiralarni boshqarish, o'z holatlarini boshqarish,

tashqi ta'sir, ichki holat va boshqalar o'rtasidagi muvozanatni o'rnatish qobiliyatini shakllantirish va takomillashtirish muammosi. xulq-atvor shakllari yanada keskinlashadi.

Yuqorida ko'rsatilgan jarayonlar o'smirlarga bevosita ta'sir qiladi, ular yoshga bog'liq xususiyatlar tufayli qo'zg'aluvchanlik, shoshqaloq harakatlar va harakatlar qilish bilan ajralib turadi.

Bu o'smirlarda o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirish uchun tashkiliy maqsadli psixologik va pedagogik faoliyatga ehtiyojning paydo bo'lishiga olib keladi, chunki odamning holatini, turli vaziyatlarda xulq-atvorlarini boshqarish qobiliyati, shaxsning yetukligining muhim ko'rsatkichidir. Bu asosan uning hayot jarayonida muvaffaqiyatini belgilaydi.

Bundan tashqari, o'smirlik davrida ixtiyoriy o'zini o'zi boshqarish shakllanadi

- o'z xulq-atvorlari va belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyatini ongli ravishda boshqarish;

-qiyinchilik va to'siqlarni yengish qobiliyati

O'zini o'zi boshqarishning rivojlanishi o'zini o'zi samaradorligi kabi eng muhim shaxs sifatining shakllanishini belgilaydi.

Keyinchalik, shaxsiy o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirishda yoshga xos xususiyatlarni ko'rib chiqamiz

D.B.Petrovaning qoidalariga asoslanib, o'smirlik davrida shaxsiy o'zini o'zi boshqarishning barcha tarkibiy qismlarida dinamik progressiv o'zgarishlar ro'y beradi:

-ichki faoliyat, asosiy qadriyatlar va refleksiya, bu uning rivojlanishidagi sifat o'zgarishlarini va boshqaruv nuqtai nazaridan o'smirlarning imkoniyatlarini oshirishni ko'rsatadi [2].

Shaxsiy o'zini o'zi boshqarishning shakllanishi jarayonli xarakterga ega, uning ko'rsatkichlarining rivojlanish dinamikasi o'smirlik bosqichlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

K.N.Polivanovanning fikriga ko'ra, shaxsiy o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirishda o'smirlik davrining xronologiyasiga mos keladigan barqaror davrni (11-12 yosh) va inqiroz davrini (13-16 yosh) ajratish mumkin. [3].

Shaxsiy o'zini o'zi boshqarish faoliyatning yetakchi ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Jumladan, yosh o'smirlarning o'zlari bilan bo'lgan munosabatlarida ochiqlik, xulq-atvorni boshqarishda ijtimoiy ma'qullash uchun motivatsiya, ba'zi o'smirlarda esa o'zini o'zi yo'naltirish ustunlik qiladi. Biroq, yosh o'smirlar ko'pincha o'zlarini ishonchli, mustaqil va kuchli irodali his qilmaydilar, ular hali o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi boshqarishni to'liq amalga oshira olmaydilar va asosan atrof-muhit ta'siriga bog'liqdirlar.

Yosh o'smirlarning axloqiy g'oyalarida kattalarga qaramlik mavjud va bu yoshda mas'uliyat boshqaruv tarkibiga kiritilgan bo'lsa-da, mazmuni shakllantiruvchi qadriyatga bog'liq bo'lmaydi.

O'smirlik davrida shaxsiy boshqaruv tufayli ijtimoiy-axloqiy xulq-atvorlarning asoslari yaratiladi, axloqiy g'oyalar va munosabatlarning umumiy yo'nalishi shakllanadi hamda axloqiy faoliyatning shakllanishi va umuman o'smirning ijtimoiy rivojlanishi ta'minlanadi. Bu uning shaxs sifatida rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Shunday qilib, o'zini o'zi boshqarishning rivojlanishi bola ijtimoiylashuvining muhim jihatini ifodalaydi. Shuningdek, o'zini o'zi boshqaruv qanday rivojlanishini bilish normal va g'ayritabiiy rivojlanishni tushunish uchun juda muhimdir.

O'zini o'zi boshqarush o'smirlarda deviant va huquqbuzarlik ehtimolini kamaytiradi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayoni sub'ektlarini samarali o'zini o'zi boshqarish strategiyalariga o'rgatish psixik salomatlikni saqlash sohasidagi yetakchi yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi.

References:

1. Моросанова, В. И. Осознанная саморегуляция и личностно-мотивационные особенности младших подростков с различной динамикой психологического благополучия / В. И. Моросанова. — Текст: непосредственный // Психологическая наука и образование. — 2019. — № 4. — С. 5–21.
2. Петрова, Д. Б. Роль рефлексии в саморегуляции произвольной активности подростков с трудностями общения со сверстниками 2012. — 23 с.: специальность 19.00.13 «Психология развития»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Петрова Дина Борисовна; Белгородский государственный национально исследовательский университет.. — Белгород, 2012. — 23 с. — Текст: непосредственный.
3. Поливанова, К. Н. Психология возрастных кризисов / К. Н. Поливанова. — 2-е изд. — Москва: Академия, 2000. — 184 с. — Текст: непосредственный.
4. Савина Е. А. Проблема развития произвольной регуляции у детей в современной западной психологии / Е. А. Савина. — Текст: непосредственный // Современная зарубежная психология. — 2015. — Том 4. № 4. — С. 45–54.